

Quer saber mais?
Acompanhe nossas redes
sociais...

Elaborado por:

Coordenadora:
Ana Carolina Carpintéro

Pesquisadores:
Natália Chantal Magalhães da Silva
Rodrigo Fortes Mello
Henrique Dias Gomes de Nazareth
Julio Cesar Silva Macedo

Discentes da pós-graduação:
Vanessa Vianna Cruz
Evelyn de Souza Lima
Jussara Lima da Silva dos Santos

Discentes da graduação:
Luiz Phelippe Sacramento Barbosa
Emilyn Machado Brasil
Dalila Mesquita Alves
Amanda Romero Pinheiro Assen Santos
Douglas Pereira Cunha
Lauro Hélio Tomaz da Silva Junior
Victor Hugo da Conceição Mirandela
Gabriel Cobra Gerasso
Larissa Paiva Theodoro
Júlia Skinner Moura Bastos

"ME FORMEI EM UM CURSO
DO PROJETO EMPREENDE
NOVA IGUAÇU"

E agora?

ME FORMEI, E AGORA?

COMECE PELO CURRÍCULO!

COLETA DE INFORMAÇÕES

ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO

JOSÉ PEREIRA

Dados Pessoais
Rua Alegre, 123 -
Cidade Brasileira, Estado, País
ola@grandesite.com.br
(12) 3456-7890

Objetivo
Diretor de marketing

Qualificação Profissional
Excelente capacidade de comunicação,
relacionamento interpessoal e ótima
eloquência verbal

Experiência Profissional
Vendedor por 3 anos na Albuquerque e Cia;
Treinei novos funcionários, com o aumento de
5% nas vendas.

Formação
Faculdade de Marketing

Cursos adicionais
2015 - Técnico de vendas (Lira e Cia)
2018 - Trabalho em equipe (Vargas Ltda)

Idiomas
Inglês básico
Espanhol fluente

FORMATAÇÃO

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

VAGAS DE EMPREGO

REDES DE CONTATO

“
Seus dados pessoais (nome, endereço?)
Sua formação (escolaridade, cursos realizados e em quais instituições?)
Experiências (nome da empresa, cargo, período trabalhado?)
”

“
Use frases curtas e objetivas.
Divida em categorias.
Destaque de informações importantes.
”

“
Use uma fonte legível, com tamanho ideal e alinhamento de texto.
”

“
Realize a revisão
▶ ortográfica.
▶ Mantenha as informações atualizadas.
”

“
Fique atento à sites e agências de divulgação de vagas. (Ex: riovagas.com)
”

“
Divulgue em locais relacionados à sua área de interesse.
Entregue pessoalmente a pessoas ou instituições de interesse.
Tenha sempre um cartão de visita em mãos.
”